

Лійки

Микола Онищук

2026-04-01

m.onyshchuk@proton.me

Abstract

Введення терміна лійка визначників, використання лійок для аналізу і прогнозування стаціонарних часових рядів, огляд шляхів до прогнозування нестаціонарних часових рядів.

Зміст

1. Вступ	2
2. Матричний підхід	2
2.1. Загальна ідея	2
2.2. Подробиці	2
2.3. Приклад	2
2.4. Стаціонарність та нестаціонарність	3
3. Конденсація Доджсона, перехід до лійок	4
4. Побудова лійок	6
5. Приклади лійок	7
5.1. Лінійна функція	7
5.2. Тригонометрична функція	7
5.3. Сума лінійної та тригонометричної функцій	7
5.4. Сума гармонік	8
5.5. Штучні гармоніки	8
5.6. Степенева функція	8
5.7. Показникова функція	8
6. Терміни	8
7. Константний ряд	9
8. Побудова прогнозу стаціонарного ряду	9
9. Нулі в лійці	11
10. Числова стійкість	11
10.1. Модифікація з константами	11
10.2. Модифікація з білим шумом	11
11. Підходи до прогнозів нестаціонарних рядів	12
11.1. Гілка А — використання інтерполяції	12
11.1.1. Базовий алгоритм	12
11.1.2. Розширення базового алгоритму	13
11.2. Гілка J — поліфуркації	13
11.2.1. Базовий алгоритм	13
11.2.2. Розширення базового алгоритму	13
11.3. Гілка K — генеративний підхід	14
11.3.1. Базовий алгоритм	14
11.3.2. Розширення базового алгоритму	14
12. Замість висновків	15

1. Вступ

Розглянуто питання побудови прогнозу часового ряду. Матеріал іде в тій послідовності, в якій рухався автор — від нейромереж спочатку до матриць і вже далі до лійок.

2. Матричний підхід

2.1. Загальна ідея

Уявимо, що в нас є початковий ряд $d: \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ довжиною n , для якого ми хотіли б побудувати прогноз із n значень. Загальна ідея була така:

$$W \cdot S = R \quad (1)$$

W — матриця ваг

S — матриця навчальних векторів

R — матриця результатів, що відповідають навчальним векторам

На етапі «навчання» матриця W невідома, а матриці S та R будуються із фрагментів початкового ряду d . Вирішуючи рівняння (1), знаходимо матрицю W . На «робочому» етапі з допомогою рівняння

$$W \cdot k = f \quad (2)$$

з матриці ваг W та вектора відомих значень k отримуємо вектор прогнозу f , в якому власне прогнозне значення лише одне — останнє. Переносячи ці прогнозні значення q раз із вектора f до вектора k з допомогою (2) отримуємо $q + 1$ прогнозних значень.

2.2. Подробиці

Розглянемо випадок, коли в початковому ряду d є парна кількість значень n . В цьому разі для створення матриці S використовуються перші $n - 1$ значень, а для створення матриці R — останні $n - 1$ значень ряду d . Матриці S і R створюються однаково, в них як стовпці виступають фрагменти ряду d . Матриці S і R — квадратні, розміром $\frac{n}{2}$, є ганкелевими матрицями, при аналізі сингулярного спектру їх називають траєкторними матрицями. Як перший стовпчик матриці S береться фрагмент ряду d довжиною $\frac{n}{2}$ починаючи з першого значення, як другий стовпчик матриці S береться фрагмент довжиною $\frac{n}{2}$, що починається з другого значення і так далі. Матриця R створюється схожим чином але починає будуватися з другого значення ряду d . Для першої ітерації за вектор k беремо останній фрагмент ряду d . Якщо довжина ряду n непарна, то привести непарний випадок до парного ми можемо самим брутальним чином — відкинувши перше значення з ряду d .

2.3. Приклад

Припустимо $d = \{1, 2, 3, 4\}$, відповідно до (1) будуємо матриці S та R :

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$R = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Щоб знайти матрицю W нам потрібно знайти матрицю S^{-1} , обернену до S . Маючи її, знаходимо W :

$$W \cdot S \cdot S^{-1} = R \cdot S^{-1} \quad (5)$$

$$W \cdot I = R \cdot S^{-1} \quad (6)$$

$$W = R \cdot S^{-1} \quad (7)$$

де I — одинична матриця. Для нашого прикладу:

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Тепер знайдемо матрицю W :

$$W = R \cdot S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (9)$$

k_1 — перша ітерація вектору k :

$$k_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (10)$$

Відповідно до (2) знаходимо першу ітерацію вектору прогнозу f_1 :

$$f_1 = W \cdot k_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (11)$$

У векторі f_1 лише останнє значення (5) є прогнозне, тобто те, що ми шукали на першій ітерації. Щоб отримати 4 прогнозних значення, нам потрібно ще 3 рази повторити ітерації з допомогою рівняння (2). Для другої ітерації потрібно створити вектор $k_2 = f_1$ і знову використати рівняння (2):

$$f_2 = W \cdot k_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \quad (12)$$

І знову у векторі f_2 лише останнє значення (6) є прогнозне. Схожим чином розрахуємо вектори:

$$f_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix} \quad (13)$$

та

$$f_4 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} \quad (14)$$

Збираючи останні значення з векторів $f_1 \dots f_4$ отримуємо прогноз $f' = \{5, 6, 7, 8\}$ для початкового ряду d .

2.4. Стаціонарність та нестаціонарність

Рівняння (1) має рішення лише при ненульовому визначнику матриці S . Наприклад для послідовності з трьох точок $\{1, 2, 3\}$ визначник матриці S не буде дорівнювати нулю, а от для лінії з 5 та більше точок визначник матриці S вже дорівнює нулю. Ряди, для яких визначник S дорівнює 0 надалі будемо називати стаціонарними, а ряди з визначником S

що не дорівнює 0 будемо називати нестационарними. Легко бачити, що матричний підхід для знаходження прогнозу f' для стаціонарного ряду d можна використовувати лише відкинувши з нього деяку кількість перших значень, зменшив ряд d до нестационарного вигляду d' . Розглянемо визначник матриці S . Симетрична ганкелева матриця S в загальному випадку має вигляд:

$$S = \begin{pmatrix} d_1 & d_2 & d_3 & \dots & d_j \\ d_2 & d_3 & d_4 & \dots & d_{j+1} \\ d_3 & d_4 & d_5 & \dots & d_{j+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_j & d_{j+1} & d_{j+2} & \dots & d_n \end{pmatrix} \quad (15)$$

Для пошуку визначника матриці S скористуємося методом конденсації Доджсона [1]. Нумо за Білим Кроликом!

3. Конденсація Доджсона, перехід до лійок

Метод конденсації Доджсона допомагає знайти визначник матриці, ітераційно зменшуючи її розмір від j до 1. На останньому кроці єдиний елемент матриці буде дорівнювати визначнику початкової матриці. На кожному кроці розмір матриці зменшується на 1 і в нову версію матриці замість оригінальних елементів записується нове значення, розраховане через мінори другого порядку матриці попереднього кроку. Перший крок трохи відрізняється від наступних. Спочатку перепишемо (15), просто додавши матриці та її елементам номер ітерації, для оригінального ряду цей номер буде 0.

$$S^0 = \begin{pmatrix} d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & \dots & d_j^0 \\ d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & \dots & d_{j+1}^0 \\ d_3^0 & d_4^0 & d_5^0 & \dots & d_{j+2}^0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_j^0 & d_{j+1}^0 & d_{j+2}^0 & \dots & d_n^0 \end{pmatrix} \quad (16)$$

На першому кроці (першій ітерації) записуємо в матрицю S^1 мінори другого порядку:

$$d_i^1 = \begin{pmatrix} d_i^0 & d_{i+1}^0 \\ d_{i+1}^0 & d_{i+2}^0 \end{pmatrix}, i = 1 \dots n^0 - 1 \quad (17)$$

$$S^1 = \begin{pmatrix} d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & \dots & d_{j-1}^1 \\ d_2^1 & d_3^1 & d_4^1 & \dots & d_j^1 \\ d_3^1 & d_4^1 & d_5^1 & \dots & d_{j+1}^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{j-1}^1 & d_j^1 & d_{j+1}^1 & \dots & d_{n-2}^1 \end{pmatrix} \quad (18)$$

Після першого кроку матриця залишилася ганкелевою, її розмір зменшився на 1, а кількість елементів в ній зменшилась на 2 ($n^1 = n^0 - 2$). Для k ітерації (починаючи з другої) міняється формула розрахунку елементів матриці:

$$d_i^k = \frac{1}{d_{i+2}^{k-2}} \begin{pmatrix} d_i^{k-1} & d_{i+1}^{k-1} \\ d_{i+1}^{k-1} & d_{i+2}^{k-1} \end{pmatrix}, i = 1 \dots n^{k-1} - 1. \quad (19)$$

Позначимо останню ітерацію як m , тоді в матриці S^m буде лише один елемент — визначник.

Якщо ми подивимося на (16) та (18), то побачимо в цих матрицях багато дубльованих значень. Раніше ми з ряду d створювали ганкелеву матрицю S . Враховуючи ітерації розрахунку визначника, можемо сказати, що раніше ми записували d^0 у формі S^0 . Тепер зробимо зворотній перехід. Кожну з матриць $S^1 \dots S^m$ можна записати більш компактно — у вигляді рядів $d^1 \dots d^m$. Спочатку запишемо всі ряди $d^0 \dots d^m$ у вигляді рядків матриці L розміром $n, m + 1$, додаючи нулі в рядки, що менші за n :

$$L = \begin{pmatrix} d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & \dots & d_{n-2}^0 & d_{n-1}^0 & d_n^0 \\ d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & \dots & d_{n-2}^1 & 0 & 0 \\ d_1^2 & d_2^2 & d_3^2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ d_1^m & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

А тепер звернемо увагу на (17) та (19) і якщо ми посунемо рядки $1 \dots m$ праворуч пропорційно їх номерам, то значення в наступному рядку будуть ближче до значень з попередніх рядків, з яких вони розраховувалися:

$$L = \begin{pmatrix} d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & \dots & d_{\{n-3\}}^0 & d_{\{n-2\}}^0 & d_{\{n-1\}}^0 & d_{\{n\}}^0 \\ 0 & d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & \dots & d_{\{n-4\}}^1 & d_{\{n-3\}}^1 & d_{\{n-2\}}^1 & 0 \\ 0 & 0 & d_1^2 & d_2^2 & \dots & d_{\{n-5\}}^2 & d_{\{n-4\}}^2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & d_1^m & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (21)$$

Якщо додати до матриці L ще перший рядок, що буде містити лише одиниці:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & 1 \\ d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & \dots & d_{\{n-3\}}^0 & d_{\{n-2\}}^0 & d_{\{n-1\}}^0 & d_{\{n\}}^0 \\ 0 & d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & \dots & d_{\{n-4\}}^1 & d_{\{n-3\}}^1 & d_{\{n-2\}}^1 & 0 \\ 0 & 0 & d_1^2 & d_2^2 & \dots & d_{\{n-5\}}^2 & d_{\{n-4\}}^2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & d_1^m & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (22)$$

то всі значення в матриці L , які треба розраховувати, можна буде порахувати за допомогою однієї формули (19) — не буде виключення для першого рядка з методу конденсації Доджсона. Цю формулу краще переписати в більш зручному вигляді:

$$d_i^k = \frac{d_i^{k-1} \times d_{i+2}^{k-1} - d_{i+1}^{k-1} \times d_{i+1}^{k-1}}{d_{i+2}^{k-2}} \quad (23)$$

де:

k — номер рядка ($1 \dots m$), $d_i^{-1} = 1$

i — номер елемента, починаючи з першого значення рядка

Давайте перепишемо (22) відкинувши непотрібні 0 в більш простому вигляді, не як матрицю, а як послідовність рядків:

$$\begin{array}{cccccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & \dots & d_{n-3}^0 & d_{n-2}^0 & d_{n-1}^0 & d_n^0 \\
 & d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & \dots & d_{n-4}^1 & d_{n-3}^1 & d_{n-2}^1 & \\
 & & d_1^2 & d_2^2 & \dots & d_{n-5}^1 & d_{n-4}^1 & & \\
 & & & \vdots & & & & & \\
 & & & & & d_1^m & & &
 \end{array} \tag{24}$$

Надалі конструкцію (24) будемо називати лійкою визначників, або просто лійкою.

4. Побудова лійок

Виділимо в лійці (24) найменшу регулярну структуру — хрест. Для прикладу виберемо той, що потрібен для розрахунку першого невідомого значення лійки:

$$\begin{array}{cccccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & \dots & d_{n-3}^0 & d_{n-2}^0 & d_{n-1}^0 & d_n^0 \\
 & d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & \dots & d_{n-4}^1 & d_{n-3}^1 & d_{n-2}^1 & \\
 & & d_1^2 & d_2^2 & \dots & d_{n-5}^1 & d_{n-4}^1 & & \\
 & & & \vdots & & & & & \\
 & & & & & d_1^m & & &
 \end{array} \tag{25}$$

Випишемо його окремо:

$$\begin{array}{ccc}
 & 1 & \\
 d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 \\
 & d_1^1 &
 \end{array} \tag{26}$$

Використовуючи (23) можемо записати як знаходити d_1^1 :

$$d_1^1 = \frac{d_1^0 \times d_3^0 - d_2^0 \times d_2^0}{1} \tag{27}$$

Якщо в (26) поміняти позначення на більш прості:

$$\begin{array}{ccc}
 & a & \\
 b & c & d \\
 & e &
 \end{array} \tag{28}$$

то розрахунок e (d_1^1) буде виглядати простіше:

$$e = \frac{b \times d - c^2}{a} \tag{29}$$

Тепер повернемося до розрахунку лійки для початкового ряду $d: \{d_1, \dots, d_n\}$. На першому кроці просто випишемо його:

$$d_1^0 \quad d_2^0 \quad d_3^0 \quad d_4^0 \quad \dots \quad d_n^0 \tag{30}$$

Далі додамо до нього ряд з одиницями:

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & \\
 d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & \dots & d_n^0 &
 \end{array} \tag{31}$$

Тепер з допомогою (29) почнемо розраховувати новий рядок, зліва направо і помістивши перше значення нового рядка під другим значенням попереднього:

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & \dots & d_n^0 \\ & & d_1^1 & & & \end{array} \quad (32)$$

Схожим чином вираховуємо друге значення нового рядка:

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & \dots & d_n^0 \\ & & d_1^1 & d_2^1 & & \end{array} \quad (33)$$

І так, поки не вираховуємо останнє значення нового рядка, яке буде під передостаннім значенням попереднього рядка. Схожим чином будуємо наступні рядки доти, доки в останньому рядку не залишиться значень менше 3. Випадок, коли з'являється нуль в знаменнику розглянемо пізніше. У випадку, коли b , d і c з (29) дорівнюють нулю будемо вважати, що i e дорівнює нулю. Тут варто помітити, що ганкелеву матрицю S ми могли побудувати лише для непарного значення n , тоді як лійку ми можемо будувати і для ряду з парним розміром n , в цьому випадку в останньому (найнижчому) рядку лійки в нас буде 2 значення.

5. Приклади лійок

5.1. Лінійна функція

$$f(x) = x; x \in \{1, 2, \dots, 9\}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\ & & & 0 & 0 & 0 & & & \\ & & & & 0 & & & & \end{array} \quad (34)$$

5.2. Тригонометрична функція

$$f(x) = \sin(x); x \in \{1, 2, \dots, 9\}$$

$$\begin{array}{cccccccc} 0.8415 & 0.9093 & 0.1411 & -0.7568 & -0.9589 & -0.2794 & 0.6570 & 0.9894 & 0.4121 \\ & -0.7081 & -0.7081 & -0.7081 & -0.7081 & -0.7081 & -0.7081 & -0.7081 & \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\ & & & 0 & 0 & 0 & & & \\ & & & & 0 & & & & \end{array} \quad (35)$$

5.3. Сума лінійної та тригонометричної функцій

$$f(x) = x + \sin(x); x \in \{1, 2, \dots, 9\}$$

$$\begin{array}{cccccccc} 1.8415 & 2.9093 & 3.1411 & 3.2432 & 4.0411 & 5.7206 & 7.6570 & 8.9894 & 9.4121 \\ & -2.6797 & -0.4312 & 2.1752 & 2.2227 & -1.7826 & -7.2051 & -8.7401 & \\ & & -1.9149 & -1.7544 & -2.1821 & -3.3550 & -4.7450 & & \\ & & & 0.5059 & 0.5059 & 0.5059 & & & \\ & & & & 0 & & & & \end{array} \quad (36)$$

5.4. Сума гармонік

$$f(x) = 5 \cos(4x) + 3 \sin(2x); x \in \{1, 2, \dots, 9\}$$

$$\begin{array}{cccccccc} -0.5403 & -2.9979 & 3.3810 & -1.8202 & 0.4083 & 0.5112 & -1.8412 & 3.3074 & -2.8928 \\ & -10.8143 & -5.9745 & -1.9326 & -1.0972 & -1.0132 & -1.6994 & -5.6127 & \\ & & -4.3758 & -1.5494 & 1.8468 & 1.6395 & -1.5200 & & \\ & & & 5.4239 & 5.4239 & 5.4239 & & & \\ & & & & 0 & & & & \end{array} \quad (37)$$

5.5. Штучні гармоніки

$$\begin{array}{cccccccc} & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ & & -1 & -7 & 5 & -1 & -7 & 5 & -1 & \\ & & & -18 & -18 & -18 & -18 & -18 & & \\ & & & & 0 & 0 & 0 & & & \\ & & & & & 0 & & & & \end{array} \quad (38)$$

5.6. Степенева функція

$$f(x) = x^2; x \in \{1, 2, \dots, 9\}$$

$$\begin{array}{cccccccc} & 1 & 4 & 9 & 16 & 25 & 36 & 49 & 64 & 81 \\ & & -7 & -17 & -31 & -49 & -71 & -97 & -127 & \\ & & & -8 & -8 & -8 & -8 & -8 & & \\ & & & & 0 & 0 & 0 & & & \\ & & & & & 0 & & & & \end{array} \quad (39)$$

5.7. Показникова функція

$$f(x) = 2^x; x \in \{1, 2, \dots, 9\}$$

$$\begin{array}{cccccccc} & 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 & 512 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\ & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\ & & & & 0 & 0 & 0 & & & \\ & & & & & 0 & & & & \end{array} \quad (40)$$

6. Терміни

Щоб з лійками було зручно працювати варто ввести деякі терміни.

Перший рядок лійки (ряд d) будемо називати основою лійки, останній рядок — дном, або донним рядком. Упорядковані послідовності чисел такі як всі перші значення всіх рядків, або всі другі значення всіх рядків, або всі останні значення всіх рядків, або всі передостанні значення всіх рядків будемо називати ребрами лійки. Будемо відрізняти ліві ребра, та праві. Виділимо приклад лівого ребра для значення d_1^2 :

$$\begin{array}{cccccc} d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & d_5^0 & d_6^0 \\ & d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & d_4^1 & \\ & & d_1^2 & d_2^2 & & \end{array} \quad (41)$$

Приклад правого ребра для значення d_1^2 :

$$\begin{array}{cccccc} d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & d_5^0 & d_6^0 \\ & d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & d_4^1 & \\ & & d_1^2 & d_2^2 & & \end{array} \quad (42)$$

Від кожного елемента лійки можна побудувати одне ліве ребро і одне праве. Множину всіх значень лійки, обмежених основою, лівим та правими ребрами для якогось елемента будемо називати сублійкою. Приклад сублійки для d_1^2 :

$$\begin{array}{cccccc} d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & d_5^0 & d_6^0 \\ & d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & d_4^1 & \\ & & d_1^2 & d_2^2 & & \end{array} \quad (43)$$

Інколи будемо використовувати термін «висота» для для якогось значення. Приклад висоти для значення d_1^2 :

$$\begin{array}{cccccc} d_1^0 & d_2^0 & d_3^0 & d_4^0 & d_5^0 & d_6^0 \\ & d_1^1 & d_2^1 & d_3^1 & d_4^1 & \\ & & d_1^2 & d_2^2 & & \end{array} \quad (44)$$

Кількість рядків у лійці, від основи включно до дня включно, будемо називати розміром лійки. Кількість рядків у лійці, від основи до останнього ненульового рядка (того, що містить хоча б одне значення, що не дорівнює нулю), будемо називати рангом лійки. Ранг лійки буде відповідати рангу її ганкелевої матриці.

7. Константний ряд

Ряд з одиниць, що ми використовували для розрахунку лійки будемо називати константним. У загальному випадку цей ряд може бути і не з одиниць і не сталим. Вимога до нього лише одна — він повинен бути детермінованим, щоб була можливість будувати прогнози праворуч та ліворуч. Зараз для цілей цієї статті ми будемо вважати, що кожне значення в цьому рядку стале і дорівнює константі $C = 1$, саму константу будемо називати залійковою. Подалі ми будемо пам'ятати про константний ряд, але не завжди вказувати його біля лійок. Зауважимо, що при $C = 1$ кожне значення в лійці буде дорівнювати якомусь мінору другого порядку, який ми обраховуємо для визначника ганкелевої матриці S . Але якщо $C \neq 1$ то основні властивості лійки зберігаються, але значення в лійці вже не будуть мінорами чи визначниками.

Завдяки підбору C можна досягнути чисел з невеликим модулем на дні лійки, що гарно для візуалізації та точності розрахунків. Якщо використовувати як C середньомодульне значення ряду d , то найчастіше можна мінімізувати модулі значень на дні лійки. Але для аналітичної роботи з лійкою краще всього використовувати $C = 1$. Може виникнути бажання взяти у разі значення залійкової константи якесь дуже велике значення, щоб одразу отримати нулі в донному рядку і таким чином перетворити нестационарний ряд в стаціонарний. Нічого не вийде)

8. Побудова прогнозу стаціонарного ряду

Частіше всього нам ряди даних цікаві як часові ряди. Навіть аналітичні ряди (ті ж самі суми гармонік) ми можемо розглядати як апроксимації однопараметричних дискретних процесів. В часових рядах значення з меншим індексом трапляється раніше значення з більшим індексом. Можемо казати, що d_n — останнє відоме значення ряду d_n і ми хочемо побудувати прогноз чи екстраполяцію ряду таким чином, щоб знати $d_{\{n+1\}}$, $d_{\{n+2\}}$ і так далі. Для стаціонарних рядів достатньої довжини такий прогноз з допомогою лійок будується досить просто.

Припустимо що в нас є детермінований невідомим нам чином ряд з 9 значень:

$$0.0092, -0.3980, 2.0615, -1.0478, -2.6371, 1.4083, 0.9305, -0.9260, 1.7328 \quad (45)$$

і ми хочемо побудувати його прогноз. Спочатку побудуємо лійку від ряду:

$$\begin{array}{cccccccc} 0.0092 & -0.3980 & 2.0615 & -1.0478 & -2.6371 & 1.4083 & 0.9305 & -0.9260 & 1.7328 \\ -0.1395 & -3.8326 & -6.5341 & -8.4297 & -4.4370 & -2.1698 & 0.7549 & & \\ -6.6834 & 9.9128 & 15.9529 & -0.9913 & -8.6594 & & & & \\ 31.3558 & 31.3558 & 31.3558 & & & & & & \\ 0 & & & & & & & & \end{array} \quad (46)$$

Прогноз будемо будувати по правій стороні лійки (в майбутнє). Якщо ми подивимося на лійку, то побачимо, що наступне стаціонарне значення ряду нам дасть нуль у донному п'ятому рядку (а придонне значення скоріше за все буде 31.3558). Наступний крок — добавляємо до лійки нове праве ребро, поки що заповнюємо його нулями, а перше значення, що будемо шукати, позначимо x_4 :

$$\begin{array}{cccccccccc} 0.0092 & -0.3980 & 2.0615 & -1.0478 & -2.6371 & 1.4083 & 0.9305 & -0.9260 & 1.7328 & 0 \\ -0.1395 & -3.8326 & -6.5341 & -8.4297 & -4.4370 & -2.1698 & 0.7549 & 0 & & \\ -6.6834 & 9.9128 & 15.9529 & -0.9913 & -8.6594 & 0 & & & & \\ 31.3558 & 31.3558 & 31.3558 & & & & & & & \\ 0 & 0 & & & & & & & & \end{array} \quad (47)$$

Нуль на перетину п'ятого рядку та правого ребра це те нове значення, в якому ми впевнені і з якого ми починаємо будувати прогноз. Звернемо увагу на фрагмент:

$$\begin{array}{ccc} 15.9529 & -0.9913 & -8.6594 \\ 31.3558 & 31.3558 & x_4 \\ 0 & 0 & \end{array} \quad (48)$$

Або навіть так:

$$\begin{array}{ccc} -0.9913 & & \\ 31.3558 & 31.3558 & x_4 \\ 0 & & \end{array} \quad (49)$$

Ці 4 значення — це структура (28) і значення пов'язані через (29), звідки можемо знайти x_4 :

$$x_4 = \frac{-0.9913 \times 0 + 31.3558^2}{31.3558} = 31.3558 \quad (50)$$

Повернемо знайдене значення x_4 до лійки, та позначимо як $x_3 \dots x_1$ наступні значення, що будемо шукати:

$$\begin{array}{cccccccccc} 0.0092 & -0.3980 & 2.0615 & -1.0478 & -2.6371 & 1.4083 & 0.9305 & -0.9260 & 1.7328 & x_1 \\ -0.1395 & -3.8326 & -6.5341 & -8.4297 & -4.4370 & -2.1698 & 0.7549 & & & x_2 \\ -6.6834 & 9.9128 & 15.9529 & -0.9913 & -8.6594 & & & & & x_3 \\ 31.3558 & 31.3558 & 31.3558 & 31.3558 & & & & & & \\ 0 & 0 & & & & & & & & \end{array} \quad (51)$$

Схожим чином знайдемо x_3 :

$$x_3 = \frac{-2.1698 \times 31.3558 + (-8.6594)^2}{-0.9913} = -7.0106 \quad (52)$$

та x_2 :

$$x_2 = \frac{-0.9260 \times -7.0106 + 0.7549^2}{-2.1698} = -3.2544 \quad (53)$$

Для знаходження x_1 треба згадати про залійкову константу $C = 1$:

$$x_1 = \frac{1 \times -3.2544 + 1.7328^2}{-0.9260} = 0.2721 \quad (54)$$

Впишемо значення $x_3 \dots x_1$ в нове праве ребро лійки:

$$\begin{array}{cccccccccc} 0.0092 & -0.3980 & 2.0615 & -1.0478 & -2.6371 & 1.4083 & 0.9305 & -0.9260 & 1.7328 & 0.2721 \\ -0.1395 & -3.8326 & -6.5341 & -8.4297 & -4.4370 & -2.1698 & 0.7549 & -3.2544 & & \\ & -6.6834 & 9.9128 & 15.9529 & -0.9913 & -8.6594 & -7.0106 & & & \\ & & 31.3558 & 31.3558 & 31.3558 & 31.3558 & & & & \\ & & & 0 & 0 & & & & & \end{array} \quad (55)$$

Саме $x_1 = d_{10} = 0.2721$ і є перше прогнозне значення, що ми шукали. Якщо побудувати наступне праве ребро — то знайдемо друге прогнозне значення і так далі.

9. Нулі в лійці

Труднощі з нулями в лійці можуть виникнути тоді, коли нуль з'являється в знаменнику при побудові лійки або прогнозу. З практичної точки зору самим простим рішенням буде спочатку додати до ряду d яку завгодно числову константу таким чином, щоб з нього щезли всі нулі, а потім цю константу відняти з прогнозу.

10. Числова стійкість

Метод з розділу 8 має невисоку числову стійкість. Нестабільність може проявлятися в тому що помилка (різниця розрахованого значення та відомого правильного прогнозного) може зростати як степенева функція. Метод можна вдосконалити кількома способами. Стійкість збільшиться за рахунок додаткових обчислювань.

10.1. Модифікація з константами

Ідея полягає в тому щоб розглядати не одну лійку і один прогноз, а багатьох лійок і відповідно багато прогнозів. Щоб отримати багато лійок послідовно використовуємо спосіб з розділу 9: спочатку додаємо до початкового ряд d першу константу, будуємо лійку, будуємо тимчасовий прогноз, віднімаємо від нього константу, отримуємо перший прогноз. Для другої константи отримуємо другий прогноз, для третьої — третій і так далі. Як константи можна брати числа на один порядок менше за середнє значення модулів ряду d . Якщо ми отримали обмежену кількість прогнозів і більшість з них збігаються між собою, то ця більшість і є наш бажаний прогноз. Якщо в обмеженій кількості прогнозів немає жодних збігів, то треба використовувати наступну модифікацію.

10.2. Модифікація з білим шумом

В цій модифікації ми теж багато разів отримуємо прогнози і вибираємо з множини прогнозів найімовірніший варіант. Щоб створити множину прогнозів до початкового ряду кожного разу додаємо білий шум — ряд випадкових значень, модуль максимального в яких на 5 - 10 порядків менше за середнє значення модулів ряду d . Потім також будуємо лійку від зміненого ряду та будуємо прогноз. Серед отриманих прогнозів шукаємо центр найбільшого кластеру — він і буде нашим остаточним рішенням. Щоб

знайти гарне приближення до атрактору можливо прийдеться обчислити велику множину прогнозів. Іншим недоліком цієї модифікації є її недетермінованість, тобто кожне наступне обчислювання буде давати прогноз, що буде хоча і схожий на попередній, але не буде збігатися з ним повністю (умовне практичне рішення трохи нижче).

11. Підходи до прогнозів нестационарних рядів

Якщо з допомогою лійки ми побачили, що ряд нестационарний, то є декілька підходів, які дозволяють нам все ж таки спробувати побудувати прогноз такого ряду. Нище описані деякі з них. Назви гілок умовні, потрібні лише для зручності. Є декілька нотаток спільних до усіх гілок:

1. Можливо використання метрик, що опановують ідею рівноваги: фінальна лійка з оригінальним рядом та прогнозом на кожному ряду (рівні) повинна мати праві частини рядів (на які більш впливає прогноз) у рівновазі з лівими частинами (на які більш впливає оригінальний ряд). Метрики можуть бути побудовані як на простих скалярах (середні модулі) так і на більш складних параметрах, наприклад складових дискретного перетворення Фур'є.
2. Якщо мова йде про використання стохастичних методів, то в них завжди замість генератора випадкових чисел використовується генератор псевдовипадкових чисел з фіксованим посівом, таким чином завжди зберігається повторюваність результату.

11.1. Гілка А — використання інтерполяції

Якщо ми вміємо будувати прогнози лише стаціонарних рядів, але маємо бажання побудувати прогноз нестационарного ряду, то саме очевидне рішення це якимось чином трансформувати нестационарний ряд в стаціонарний із збереженням основних характеристик оригінального ряду. В цій гілці для такої трансформації будемо використовувати інтерполяцію.

11.1.1. Базовий алгоритм

Спочатку робимо інфляцію початкового ряду, а потім інтерполяцію оригінального ряду з допомогою сучасних методів, завдяки чому в придонних рядках лійки з'являються нулі, тобто ряд стає стаціонарним. Послідовність кроків наступна:

1. Починаємо з розміру інфляції в один вузол.
2. На етапі інфляції в оригінальний ряд $\{O_1, O_2, O_3\}$ додаються інфляційні вузли: $\{O_1, I_1, O_2, I_2, O_3\}$, вважаємо, що нові вузли рівновіддалені від старих.
3. На етапі інтерполяції знаходимо значення нових вузлів, найкраще всього використовувати методи Віттекера — Шеннона або Флотера — Горманна.
4. Будуємо лійку нового збільшеного ряду. Якщо лійка має нулі на дні і ряд стаціонарний, то переходимо до наступного кроку. Якщо ряд не став стаціонарним, то переходимо на перший крок і збільшуємо розмір інфляції, наприклад, збільшуємо розмір інфляції з одного вузла до двох ось так: $\{O_1, I_1, I_2, O_2, \dots\}$.
5. Якщо збільшений ряд став стаціонарним, то отримуємо його прогноз: $\{O_1, I_1, O_2, I_2, O_3, I_4, P_4, I_5, P_5, I_6, P_6\}$.
6. Робимо дефляцію — забираємо вузли, що з'явилися завдяки інфляції: $\{O_1, O_2, O_3, P_4, P_5, P_6\}$.
7. Із отриманого ряду беремо прогнозну частину: $\{P_4, P_5, P_6\}$.

На практиці розмір інфляції дуже рідко буває більшим за 2, але якщо розмір інфляції в 2 вузли і наступна інтерполяція не допомогли ряду стати стаціонарним, то можливо краще вже не збільшувати розмір інфляції, а зробити препроцесинг (далі буде) оригінального ряду.

11.1.2. Розширення базового алгоритму

Якщо взяти початковий ряд, довжиною n і почати з інфляції розміром 1, то на етапі інтерполяції нам треба буде знайти $n - 1$ вузол. Можна сказати, що ми маємо систему з $n - 1$ ступенями свободи. Алгоритми інтерполяції дають лише початкове приближення і якщо ввести метрику балансу, то отримаємо задачу багатомірної оптимізації з $n - 1$ вимірами. Найкращі результати в такій оптимізації показав стохастичний алгоритм імітації відпалу.

11.2. Гілка J — поліфуркації

Для зручності введемо локальний термін «проекція». Візьмемо лійку оригінального ряду, додамо до неї праве ребро, далі виберемо якийсь ряд, наприклад r , знайдемо місце перетину обраного ряду r та правого ребра. Оберемо для такого вузла якийсь значення x , далі використовуючи (28) отримуємо значення на правому ребрі для ряду $r - 1$, потім для ряду $r - 2$ і так далі поки не отримаємо значення y як перше продовження (прогнозне значення) оригінального ряду. Таким чином далі будемо казати, що y є проекцією значення x з ряду r .

11.2.1. Базовий алгоритм

Спочатку будуємо лійку оригінального ряду. Якщо ранг лійки R , то маємо $R - 1$ рядів, з яких можемо робити проекції до оригінального ряду. Для кожного з $R - 1$ рядів обчислюємо середнє значення модулів (у самому простому варіанті). Далі з кожного ряду обчислюємо по 2 проекції: середнього модулю ряду із знаком $+$ та знаком $-$. Отримаємо $2(R - 1)$ проекцій для першого кроку. Припускаємо, що ці $2(R - 1)$ проекції є поліфуркаціями для останнього відомого значення оригінального ряду, тому назвемо їх кореневими поліфуркаціями, або поліфуркаціями першого рівня. На наступному кроці для кожної проекції будуємо своє праве ребро лійки і для нової лійки шукаємо свої проекції. Так отримуємо поліфуркації другого рівня. Потім будуємо поліфуркації третього рівня. З практичної точки зору можна зупинитися на п'ятому рівні. Поліфуркації останнього рівня будемо називати термінальними. Таким чином отримаємо дерево висотою в 5 рівнів. Кожен шлях від корневих вузлів до термінальних буде відповідати одному з варіантів прогнозу на 5 значень вперед. Далі треба обрати метрику, щоб знаходити найкращий прогноз-продовження. Метрики можуть бути самі різноманітні, наприклад евклідова відстань вектору з 5 значень до лінійного тренду. Метрики можна комбінувати, наприклад якісь прості у розрахунках використовувати при побудові дерева для обмеження кількості вузлів, а метрики з більшою обчислювальною складністю вже використовувати для пошуку найкращого шляху на дереві. Після того як буде отримано прогнозні 5 значень, додаючи їх до оригінального ряду можна буде отримати наступні 5 значень і так далі.

11.2.2. Розширення базового алгоритму

Можна почати з самих простих емпіричних правил. Наприклад якщо якийсь ряд є знакопостійним, то варто думати, що і його продовження буде мати той же самий знак,

тому з такого ряду можна будувати лише одну проекцію. Можна перейти від середніх модулів до мод: якщо значення ряду мають бімодальний або навіть полімодальний розподіл, то можна будувати проекції мод.

11.3. Гілка К — генеративний підхід

За приклад беремо генеративний підхід нейромереж, що з білого шуму по обраним метрикам створюють бажане зображення. В цій гілці ми будемо шукати не стаціонарну лійку з нулями в донному рядку, але рівноважну лійку.

11.3.1. Базовий алгоритм

Почнемо з вибору метрики. Для самого початку, лише щоб розібратися з гілкою, за таку метрику можемо взяти суму модулів донного ряду. Припустимо, що довжина нашого оригінального ряду n і ми хочемо отримати прогноз також довжини n , тобто основа лійки буде мати розмір $2n$, у лійки з непарною основою у донному ряді буде два значення. Сума модулів цих значень і буде нашою першою простою метрикою.

Порахуємо для оригінального ряду середнє значення — M , а також початковий розмах A — різницю між максимальним значенням та мінімальним. Далі будемо використовувати не оригінальний алгоритм імітації відпалу, а його варіацію.

Задамо кількість ітерацій $N = 10^6$, знайдемо крок зменшення розмаху $s = A/(N - 1)$.

Створимо функцію $R()$ що буде вертати псевдовипадкове число з інтервалу $(-1, 1)$. Для генератора псевдовипадкових чисел з функції $R()$ зробимо детермінований посів. Для першої ітерації можемо припустити, що поточний прогноз це просто пряма лінія M . Далі піде цикл по кількості ітерацій:

1. Додаємо до поточного прогнозу «температурну» змінну, щоб отримати варіацію, тобто кожне значення варіації обчислюємо як $v_i = p_i + A \cdot R()$ де p_i це значення поточного прогнозу.
2. До оригінального ряду приписуємо варіацію прогнозу, отримуємо ряд довжиною $2n$.
3. Будуємо лійку нового ряду, рахуємо для лійки метрику.
4. Якщо метрика нам показує, що варіація краща за поточний прогноз, то запам'ятовуємо варіацію як поточний прогноз і метрику як найкращу.
5. Зменшуємо A на крок s .

11.3.2. Розширення базового алгоритму

Перше, що можна зробити — покращити метрику. Метрика з базового алгоритму не враховує міру рівноваги лійки. Для композиції метрики, що буде враховувати рівновагу лійки можна для кожного ряду порахувати логарифми співвідношень середніх модулів лівої частини та правої. Або використати максимальні модулі замість середніх.

Інколи, щоб спростити роботу генеративному алгоритму, можна зробити простий препроцесинг оригінального ряду, а після отримання прогнозу додати до нього зворотній постпроцесинг. Приклади: відняти від оригінального ряду середнє значення а потім додати і до середнього ряду і до прогнозу це середнє значення; те ж саме з трендом. Як взяти, чи потребує оригінальний ряд препроцесингу? Можна використати наступне емпіричне правило. Робимо таке дискретне перетворення Фур'є оригінального ряду, щоб отримати ряди з дійсними та уявними частинами. Далі беремо модуль першого значення з ряду дійсних частин R_1 і модуль найбільшого серед інших значень R_{\max} . Якщо співвідношення R_1/R_{\max} буде більше двох, то скоріш за все препроцесинг не завадить.

Ще один напрям руху — поміняти структуру ітерацій. Замінити один цикл з $N = 10^6$ на два: зовнішній з $S = 10$ та вкладений $N = 10^5$. В зовнішньому циклу спочатку робимо детермінований посів для генератора псевдовипадкових чисел, потім запускаємо вкладений цикл, що містить увесь базовий алгоритм, далі оцінюємо отриманий прогноз, таким чином щоб із S варіантів обрати найкращий. До речі, на цьому етапі можна обрати свою метрику.

12. Замість висновків

Головною метою цієї статті було знайомство читача з лійками та варіантами їх використання для аналізу і прогнозування часових рядів. Для досягнення цієї мети прийшлося піти на деякі спрощення та обмеження, децю взагалі не згадувалося. Саме захоплююче в лійках — можливість будувати прогнози стаціонарних рядів, зовсім нічого не знаючи про природу детермінованих процесів, які створили ці ряди. Похідні форми лійок, або їх частин (наприклад логарифмована найбільша висота лійки) можуть показати момент, коли нестаціонарний процес починає перетворюватися на стаціонарний. Самі лійки також гарно візуалізують подібний перехід, наприклад, можна побудувати лійки для рядів з різними масштабами (частотою дискретизації) та довжиною отриманих такою цікавою функцією: $f(x) = \sin(x^2)$

Література

- [1] C. L. Dodgson, “Condensation of Determinants, Being a New and Brief Method for Computing their Arithmetical Values,” *Proceedings of the Royal Society of London*, vol. 15, pp. 150–155, 1866.